

强还原过程对设施菜地土壤重金属形态转化的影响

孙延琛^{1,2} 曾祥峰¹ 杨立琼¹ 石亚楠¹ 陈希娟¹ 庄杰^{1*}

(¹中国科学院沈阳应用生态研究所污染生态与环境工程重点实验室, 沈阳 110016; ²中国科学院大学, 北京 100049)

摘要 设施菜地由于污水灌溉、粪肥施用等导致重金属污染. 本文通过土柱淹水同时添加玉米秸秆培养和后期通水淋洗, 研究强还原法对设施土壤重金属(Cd、Cu、Pb和Zn)形态转化的影响. 结果表明: 强还原处理使土壤pH显著降低, 玉米秸秆处理变化更显著; 土壤氧化还原电位(Eh)迅速下降至-280 mV左右. 玉米秸秆处理可以促进土壤中Cd、Cu、Pb和Zn活化, 第9天土壤中有有机物及硫化物结合态和残渣态Cd、Cu、Pb和Zn含量比重下降; 至15 d培养结束, 土壤中4种重金属含量较对照分别减少18.1%、19.0%、16.1%和15.7%. 玉米秸秆处理可以增加土壤中Cd和Zn的溶出量, 但是Cu的溶出量减少; 胶体结合态Cd和Pb含量较对照增加、Cu较对照显著减少、Zn没有显著变化. 强还原可以引起设施土壤重金属活化, 提高蔬菜积累重金属的风险, 而且其随土壤水分的运移可能导致水体的污染.

关键词 设施菜地; 强还原; 重金属; 形态转化

Effects of strong reductive process on transformation of heavy metals in protected vegetable soil. SUN Yan-chen^{1,2}, ZENG Xiang-feng¹, YANG Li-qiong¹, SHI Ya-nan¹, CHEN Xi-juan¹, ZHUANG Jie^{1*} (¹Key Laboratory of Pollution Ecology and Environmental Engineering, Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China; ²Univeristy of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China).

Abstract: The application of sewage and manure in protected vegetable cultivation can induce the occurrence of heavy metals contamination. The present research studied the transformation of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) by incubating contaminated protected soil with maize straw and then leaching. The results showed that soil pH was significantly decreased, being more evident in maize straw treatment; soil Eh dropped quickly below -280 mV. Maize straw treatment promoted the activation of Cd, Cu, Pb and Zn from soil, and the total percent of oxidizable fraction and residual fraction of Cd, Cu, Pb and Zn declined at 9th day; the amount of Cd, Cu, Pb and Zn in soil reduced 18.1%, 19.0%, 16.1% and 15.7% at 15th day, respectively. Compared to control, maize straw treatment could increase the concentrations of dissolved Cd and Zn, but Cu decreased. The concentration of colloidal-bound Cd and Pb increased, Cu decreased and no significant change occurred in Zn in maize straw treatment. Strong reductive approach could activate heavy metals in protected vegetable soil, increase the risk of heavy metals accumulation in vegetables, and possibly cause water pollution accompanied with soil water mobilization.

Key words: protected vegetable soil; strong reductive; heavy metals; speciation transformation.

设施菜地容易受到高复种指数、高肥料农药投入等人为活动的影响, 因此会伴随许多环境问题. 其中粪肥、农药的施用以及污水灌溉, 易导致土壤重金

属大量累积并出现超标现象^[1]. 有研究表明, 我国设施菜地重金属含量超标严重程度依次为 Cd、Hg、As、Zn、Cu、Cr 和 Pb, 其中 Cd 超标严重时可达 24.1%^[1]. 值得关注的是蔬菜尤其是叶菜对重金属的富集能力较其他农作物强, 但是其富集能力又受重金属类别的影响^[2]. Khan 等^[2] 研究表明, 蔬菜对重金属的富集能力按顺序依次为 Cd>Pb>Cu>Zn; 胡文友等^[3] 发现, 叶菜类蔬菜对 Cd 和 Hg 的富集能力最强. 食用重金属污染的蔬菜会给人类健康带来一定

本文由国家水体污染控制与治理科技重大专项(2015ZX07202-012)和天津市水资源与水环境重点实验室开放基金资助 This work was supported by Major Project of the National Water Pollution Control and Treatment Science and Technology (2015ZX07202-012) and the Opening Fund of Tianjin Key Laboratory of Water Resources and Environment. 2017-03-08 Received, 2017-07-10 Accepted.
* 通讯作者 Corresponding author. E-mail: zhuangjie@iae.ac.cn

的风险^[4],这使得设施菜地重金属污染以及环境风险问题引起广泛关注^[3,5].

强还原是快速、有效改良退化设施菜地土壤的新方法^[6-7].该方法通过在土壤中添加有机物料、淹水创造强还原环境,借助有机物厌氧分解产物及还原条件来修复退化土壤、杀灭病菌.因其经济高效、操作简单,已在我国、日本、美国、荷兰等得到大力推广,其应用范围也进一步扩大^[7-10].已有研究表明,强还原条件促进水稻土壤对 Cd 的解吸,解吸率达到 90.0%^[11].虽然强还原处理不需要添加任何化学品,但大量有机物料在还原条件下发酵可能产生诸如乙酸、丙酸等水溶性物质,这些有机质可与重金属发生络合等反应;同时,在还原条件下,有些金属矿物如铁锰发生还原溶解,改变重金属的络合状态和迁移性.单玉华等^[12]研究表明,淹水条件可以促进土壤中 Cd 和 Cu 的溶解,在还原条件下发生可交换态 Cd 向铁锰氧化物结合态转化、可交换及碳酸盐结合态 Cu 和 Zn 的含量下降的现象^[13].

重金属在土壤环境中的转化受土壤 pH、氧化还原水平、有机物等因素的影响.有研究表明,Cd 在土壤中的转化受 pH、氧化还原电位(Eh)以及有机物的联合作用,较低 pH(5.0)和强还原条件以及有机物的同时存在,可促进 Cd 从土壤固相释放并增加其迁移能力^[11-12].Fonti 等^[14]发现,在还原条件下,硫化物及有机物结合态和残渣态的 Cd、Pb 和 Zn 向可交换态及碳酸盐结合态和铁锰氧化物结合态转化.以往研究中的供试土壤多为水稻田土壤、污泥和海底底泥^[11,14-15],目前鲜有关于强还原方法对设施菜地土壤重金属形态转化的研究报道.在大面积推广应用强还原修复退化设施菜地前,尤其是受重金属污染的菜地,对强还原方法可能引起的重金属活化等环境风险做出科学评价十分重要.

农业有机废弃物常被用来做强还原方法的外源有机物料,玉米秸秆、麦麸等都被证明可以作为强还原方法的外源有机物料^[7,16].本研究综合考虑供试土壤 Cd、Cu、Pb 和 Zn 的污染水平、土地利用方式以及经济性,选用玉米秸秆为外源有机物料,研究强还原方法对重金属形态转化的影响.同时,探讨重金属污染修复新技术,即利用强还原结合淋洗去除土壤中重金属的可行性.

1 材料与方 法

1.1 供试材料

本试验所用土壤取自沈阳市张士污灌区某村

(41°44' N, 123° 17' E) 设施菜地表层土壤(0~20 cm),土壤中重金属主要来自周边排放的工业污水,重金属 Cd 为主要污染物^[17-18],采用梅花布点法 7 点采集.土壤样品采回实验室后于干燥通风处自然风干,清除杂物后过 2 mm 筛,混匀后于干燥处备用.供试土壤为草甸棕壤,理化性质:pH 为 6.91、电导率为 0.58 mS·cm⁻¹、土壤有机质含量为 18.2 g·kg⁻¹、铵态氮含量为 429.4 mg·kg⁻¹、硝态氮含量为 113.8 mg·kg⁻¹.表 1 为土壤中 Cd、Cu、Pb 和 Zn 含量,其中重金属 Cd 的含量是国家土壤环境标准(GB 15618-1995)^[19]的近 6 倍,Cu 和 Zn 含量满足国家标准,Pb 的含量接近标准值上限.

供试有机物料为玉米秸秆,产自中国科学院沈阳农田生态系统国家野外科学观测研究站.秸秆经风干后粉碎,过 2 mm 孔径筛于干燥处储存备用,秸秆有机碳含量为 415.6 g·kg⁻¹,C/N 为 46.0.由于玉米秸秆种植于无重金属污染的清洁土壤,所以本研究玉米秸秆中 Cd、Cu、Pb 和 Zn 的含量忽略不计.

1.2 试验设计

采用淹水添加秸秆创造强还原条件修复重金属污染土壤的方法,玉米秸秆添加量为 2%(秸秆与干土质量比)^[7],230.0 g 土样和 4.6 g 秸秆充分混匀后填入不锈钢土柱中(直径 5 cm,高 20 cm).对照不添加玉米秸秆,对照和玉米秸秆处理各设置 3 个重复.借助蠕动泵反向注入 140 mL 去离子水,密封土柱后置于恒温恒湿培养箱 40 °C 条件下培养 15 d.取样时将土柱置于氮气环境打开上盖取样,每次取土水混合样约 12 mL.取样时间设置为淹水后第 0、1、3、6、9、12 和 15 天,测定土壤 pH、Eh、4 种重金属各形态含量及总量、溶解态重金属含量、胶体结合态含量,对第 9 天土壤样品进行傅里叶红外扫描,分析土壤中主要官能团变化.

1.3 测定方法

1.3.1 土壤 pH、电导率 EC、Eh、有机碳、NO₃⁻-N、NH₄⁺-N 测定 将土壤与去离子水以 1 : 2.5 的比例充分混匀,置于摇床室温 200 r·min⁻¹振荡 1 h 后过

表 1 供试土壤重金属含量

Table 1 Contents of heavy metals in the test soil (mg·kg⁻¹)

类别 Type	Cd	Cu	Pb	Zn
土壤 Soil	1.72	39.82	50.19	108.92
GB	0.3	50	50	200

GB: 国家环境土壤质量标准 GB 15618—1995 National Environmental Soil Quality Standards GB 15618-1995^[19].

滤,水溶液用 pH 计(PB-10, Sartorius, 德国)和电导率仪(CD400, Alalis, 美国)测定土壤 pH 和 EC 值; Eh 值采用 Eh 计(Eutech Ion 700, Thermo, 美国)测定;有机碳采用重铬酸钾容量法测定^[20].将土壤与 KCl (2 mol · L⁻¹)以 1 : 5 充分混匀,置于摇床室温 200 r · min⁻¹振荡 1 h 后过滤,滤液用连续流动分析仪(AA₃, SEAL, 德国)测定土壤中 NO₃⁻-N 和 NH₄⁺-N 的浓度^[21-22].

1.3.2 土壤重金属形态和含量分析 采用改进的四步连续提取法(BCR)^[23-24];测定过程中土壤样品经离心风干后测定总量,采用 HNO₃-HClO₄法消解^[18].所有重金属样品均使用电感耦合等离子发射光谱仪(ICP-OES 5100, Agilent, 美国)进行测定.空白对照按照相同步骤处理、测定,每个样品设置 3 个重复.

1.3.3 溶解态、胶体结合态重金属的提取和测定 在培养第 0、1、3、6、9、12、15 天采集土壤样品,采用超高速离心法离心 20 min (10000 ×g),上清液过 0.22 μm 滤膜,收集滤液测定^[25].

培养第 9 天,对土柱进行反向冲洗,用石英砂填充土柱剩余空间,土柱顶端出口用尼龙膜覆盖,反冲洗流速设置为 5.26 cm · h⁻¹^[26].淋出液用 0.45 μm 滤膜过滤后收集,采用 HNO₃-HClO₄法消解^[19].溶解态、胶体结合态重金属测定方法同 1.3.2.

1.3.4 傅里叶红外光谱测定 土壤样品的 FTIR 光谱通过 Nicolet 6700 型光谱仪(Thermo, 美国)测试.取 2 mg 经冷冻干燥过 100 目筛的土壤样品与 200 mg 无水 KBr 碾磨、混合均匀,压片.测试条件:波数范围 4000 ~ 400 cm⁻¹,扫描次数 32,分辨率 4 cm⁻¹^[27].

1.4 数据处理

采用 Excel 2013 和 SPSS 22.0 软件对数据进行统计分析.采用单因素(one-way ANOVA)和 Duncan 法进行方差分析和多重比较(α=0.05),用 Pearson 法对 4 种重金属含量进行相关分析.利用 Excel 2013 和 Origin 8.0 软件作图,图表中数据为平均值±标准差.

2 结果与分析

2.1 土壤 pH 和 Eh 变化

从图 1 可以看出,淹水同时添加玉米秸秆的处理显著降低土壤 pH.淹水开始,土壤 pH 迅速下降,只淹水不添加玉米秸秆的对照处理,pH 在 1 d 后降低 0.4 个单位,并且在之后基本维持在 6.60.淹水并添加玉米秸秆的处理,pH 在 1 d 后迅速降低到 5.78,第 3 天降低到最低,为 5.54,随后的 6 d 维持在较低

图 1 土壤 pH 和 Eh 在淹水条件下 0~15 天变化

Fig.1 Fluctuations of soil pH and Eh during 0-15 days after flooding.

水平(5.5~5.8);淹水 12 d 后 pH 逐渐升高,但仍低于对照.

淹水条件下,由于缺少氧气的供应,土壤氧化还原电位快速降低,但添加玉米秸秆处理和对照无显著差异.淹水 1 d 后,秸秆处理和对照的 Eh 均降至 -200 mV 左右,之后继续降低至 -280 mV,并且从第 3 天开始处于相对稳定水平,表明淹水可以使土壤处于强还原状态.

2.2 强还原处理土壤中 Cd、Cu、Pb 和 Zn 含量及形态变化

在淹水培养第 0、6、9、15 天采样,土壤中 Cd、Cu、Pb 和 Zn 的含量如图 2 所示.从图中可以看出,从第 9 天开始秸秆处理 Cd、Cu、Pb 和 Zn 4 种重金属含量开始下降,但是对照中 4 种重金属含量在整个培养周期中没有显著变化,表明强还原条件下添加玉米秸秆可以促进重金属从土壤中活化;培养 15 d 后,秸秆处理 4 种重金属的含量显著低于对照,Cd、Cu、Pb 和 Zn 的含量较对照分别降低 18.1%、19.0%、16.1%和 15.7%.

图 3 为土壤中 Cd、Cu、Pb 和 Zn 4 种重金属在第 0、6、9、15 天各形态的分布.与对照相比,添加玉米秸秆的处理 Cd、Cu、Pb 和 Zn 的形态变化几乎一致,4 种重金属的形态变化主要出现在第 6~9 天.第 6 天时,Cd 的可交换态及碳酸盐结合态、铁锰氧化物结

图2 Cd、Cu、Pb 和 Zn 在第 0、6、9 和 15 天的含量
Fig.2 Contents of Cd, Cu, Pb and Zn at 0th, 6th, 9th and 15th day.

图3 对照和秸秆处理中 Cd、Cu、Pb 和 Zn 在第 0、6、9 和 15 天的形态分布
Fig.3 Speciation distribution of Cd, Cu, Pb and Zn of control and straw treatment at 0th, 6th, 9th and 15th day.

W: 可交换态及碳酸盐结合态 Weak acids soluble fraction; X: 铁锰氧化物结合态 Oxidizable fraction; Y: 有机物及硫化物结合态 Reducible fraction; Z: 残渣态 Residual fraction.

合态、有机物及硫化物结合态、残渣态 4 种形态的含量分布为 0.502、0.701、0.108、0.050 mg · kg⁻¹, 与原始土壤(0 天)相比, 可交换态及碳酸盐结合态含量

提高 12.3%, 铁锰氧化物结合态含量提高 5.6%, 有机物及硫化物结合态含量、残渣态含量没有显著变化. 与第 6 天相比, 添加玉米秸秆的处理第 9 天 Cd、

Cu、Pb 和 Zn 的有机物及硫化物结合态和残渣态的比重均出现降低, 分别为 9.3%、29.5%、41.2% 和 20.7%。4 种重金属均主要以可交换态和碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态形式存在。

2.3 土壤主要官能团变化

傅里叶红外光谱图表明, 土壤中存在 -COOH 和 -OH 两种主要官能团, 3400~3300 cm^{-1} 区域吸收峰为 -OH, 而在 1400 和 1650 cm^{-1} 的吸收峰为 -COOH^[27]。据图 1 的信息可知, 秸秆处理土壤 pH 在第 9 天较对照低 0.83, 结合 Huang 等^[7]研究发现, 在强还原过程中添加玉米秸秆产生的低分子有机酸是土壤 pH 降低的主要原因, 所以如果有有机酸未与土壤中重金属发生反应, 则添加秸秆处理的土壤中 -COOH 和 -OH 的含量显著高于未添加秸秆处理(对照)。图 4 显示, 秸秆处理土壤在 3400~3300、1650 和 1400 cm^{-1} 的吸收峰低于对照, 表明 -COOH 和 -OH 在此过程中影响了土壤重金属的吸附与解吸^[27]。

2.4 溶解态重金属

从图 5 可以得出, 玉米秸秆处理和对照中溶解态 Cd 的含量范围分别为 0.95~2.12 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 0.42~0.65 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, 其中最高值均出现在第 9 天; 但玉米秸秆处理 Cd 的含量显著高于对照, 表明添加玉米秸秆可以促进 Cd 从土壤中的释放。玉米秸秆处理溶解态 Cu 含量从第 1 天之后逐渐降低, 从淹水第 3 天起低于对照, 含量范围分别为 37.6~127.8 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, 对照中溶解态 Cu 在整个培养周期处于波动状态, 含量范围为 55.9~83.2 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。溶解态 Zn 的变化趋势与 Cd 基本相同, 玉米秸秆处理和对照中含量范围为 25.5~96.9 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 12.3~40.7 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。结果表明, 强还原条件下土壤中部分 Cd、Cu 和 Zn 以溶解态形式进入到土壤溶液中, 而土壤中 Pb 的溶解受到抑制。

图 5 土壤溶液中溶解态 Cd、Cu 和 Zn 的含量

Fig.5 Concentrations of dissolved Cd, Cu and Zn in the soil solution.

图 4 第 9 天对照和玉米秸秆处理土壤傅里叶红外光谱

Fig.4 Fourier transform infrared spectra of the soil sample of control and maize straw treatment at 9th day.

2.5 胶体结合态重金属

从图 6 可以看出, 添加玉米秸秆可以抑制 Cd 和 Pb 以胶体结合的形式存在, 促进 Cu 和 Zn 与土壤胶体的结合。与只淹水相比, 玉米秸秆处理中胶体结合态的 Cd 和 Pb 浓度增加了 0.004 和 0.039 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, 而胶体结合态 Cu 浓度减少了 0.302 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, 胶体结合态的 Zn 含量没有显著变化。含有 Cd、Cu、Pb 和 Zn 的设施土壤经过淹水培养后, 添加玉米秸秆可以影响 4 种重金属与土壤胶体的结合。通过以上结果可知, 虽然 Cd、Cu、Pb 和 Zn 胶体结合态的含量很低, 但土壤水分的流动仍会导致这部分重金属发生移动, 而这类迁移对环境的影响值得关注。

3 讨论

强还原处理对设施菜地土壤中重金属的转化和迁移具有重要影响。还原条件下添加玉米秸秆可以显著降低土壤 pH 和 Eh 值, 土壤处于弱酸性和还原性环境^[11]。Huang 等^[7]使用不同比例的玉米秸秆

图6 第9天土柱淋滤液中胶体结合态Cd、Cu、Pb和Zn的含量

Fig.6 Contents of colloidal bound Cd, Cu, Pb and Zn in the soil column leachate at 9th day.

(1%和2%)进行研究,结果土壤pH可以降低至6.2和5.6,与本研究采用2%的添加比例具有相同的趋势.此外,在还原条件下,添加玉米秸秆可以显著降低土壤中Cd、Cu、Pb和Zn的含量.重金属从土壤固相转移至土壤液相,有机物料在还原条件下产生低分子量有机酸降低土壤酸度,促进重金属从土壤中溶解出来^[7,12],造成重金属含量的降低.第9天的土壤样品傅里叶红外光谱(图4)扫描结果显示的-COOH和-OH的变化,同样证明强还原条件下土壤酸度变化对重金属的活化存在一定作用.

设施土壤中Cd、Cu、Pb和Zn在还原条件下形态发生转化,其中4种重金属硫化物及有机物结合态的含量显著降低.有研究表明,造成这种转化的原因可能是,还原条件下厌氧细菌利用有机物和硫化物结合态重金属中的C和S进行代谢活动,使此部分重金属向可交换态及碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态的形式转化^[15].土壤中铁锰氧化物伴随还原条件发生转化,形成新的铁锰氧化物^[28].有研究发现,还原条件下铁锰氧化物结合态Cd含量增加与土壤中无定形铁氧化物含量呈正相关^[29],而铁锰氧化物结合态重金属的增加,可能是由于有机物及硫化物重金属转化进而与土壤中铁锰矿物结合所致^[14].此外,Cd、Cu、Pb和Zn在此过程中生物可利用性增加,对生态系统和人体健康的危害增大^[30-31].因此,在强还原过程中应当给予更多研究.

本研究发现,在强还原条件下添加有机物料可以影响土壤溶液中溶解态重金属的含量,其中溶解态Cd和Zn的含量增加,而溶解态Cu的含量显著下降.相关研究表明,在弱酸以及强还原条件下,土壤对Cd的吸附能力下降,促进Cd从土壤中溶解^[11-12],Zn的活性在还原条件下反而增强^[32].但

是,Cu与S在还原条件下发生沉淀反应,导致溶解态Cu含量下降^[33];还原条件抑制土壤中Pb的活性^[34].此外,Citeau等^[35]研究发现,土壤溶液中Cd和Zn主要以溶解态存在.本研究结果与上述研究基本一致.

玉米秸秆在淹水培养过程中转化成DOM^[36],还原条件下土壤胶体的释放量与DOM含量相关,同时受培养时间的影响,培养时间大于200h之后土壤胶体的含量与DOM没有显著相关关系^[37].本研究中添加玉米秸秆后土壤pH低于对照(图1),而胶体结合态Cd和Pb含量高于对照,可能与低pH值促进土壤中胶体的释放有关^[38-39].与Cd和Pb含量变化规律相反的是,玉米秸秆处理胶体结合态Cu含量显著低于对照,造成这种现象的可能原因是添加有机物料促进了土壤中SO₄²⁻的还原^[39],Cu更多以CuS沉淀的形式存在^[33].在强还原条件下,土壤溶液中溶解态和胶体结合态重金属的含量增加可能会提高蔬菜累积重金属的风险,而且此部分重金属随土壤水分的运移可能会引起地下水和地表水的污染.

4 结 论

设施菜地土壤重金属在强还原条件下形态发生转化,Cd、Cu、Pb和Zn有机物及硫化物结合态和残渣态的含量减少,重金属主要以可交换态及碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态的形式存在.添加玉米秸秆增加土壤溶液中溶解态Cd和Zn的含量、降低溶解态Cu的含量,然而玉米秸秆处理和对照土壤溶液中均没有溶解态Pb.玉米秸秆处理胶体结合态Cd和Pb含量高于对照,但是胶体结合态Cu和Zn含量显著低于对照.在强还原条件下,有机物料、pH、Eh、淹水时间等因素会影响重金属的转化.因此,在大规模推广应用强还原修复重金属背景值较高或受重金属污染退化的设施菜地前,必需考虑强还原方法引起的重金属活化问题.此外,从重金属形态转化的角度分析,强还原方法为重金属污染土壤的修复提供了一个潜在的思路.

参考文献

- [1] Zeng X-B (曾希柏), Li L-F (李莲芳), Mei X-R (梅旭荣). Heavy metal content in soils of Chinese vegetable land and source analysis. *Scientia Agricultura Sinica* (中国农业科学), 2007, 40(11): 2507-2517 (in Chinese)
- [2] Khan S, Rehman S, Khan AZ, et al. Soil and vegeta-

- bles enrichment with heavy metals from geological sources in Gilgit, northern Pakistan. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2010, **73**: 1820–1827
- [3] Hu W-Y (胡文友), Huang B (黄 标), Ma H-W (马宏卫), *et al.* Health risk of accumulation of cadmium and mercury in greenhouse vegetable production systems typical of south China. *Acta Pedologica Sinica* (土壤学报), 2014, **51**(5): 1045–1055 (in Chinese)
- [4] Li F, Yuan J, Sheng GD. Altered transfer of heavy metals from soil to Chinese cabbage with film mulching. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2012, **77**: 1–6
- [5] Bai LY, Zeng XB, Su SM, *et al.* Heavy metal accumulation and source analysis in greenhouse soils of Wuwei District, Gansu Province, China. *Environmental Science and Pollution Research*, 2015, **22**: 5359–5369
- [6] Zhou K-S (周开胜). Influence of the properties of continuous cropping soil from facility vegetable field treated by the method of anaerobic reduction soil disinfection. *Chinese Journal of Soil Science* (土壤通报), 2015, **46**(6): 1497–1502 (in Chinese)
- [7] Huang X, Wen T, Zhang J, *et al.* Toxic organic acids produced in biological soil disinfection mainly caused the suppression of *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense*. *BioControl*, 2015, **60**: 113–124
- [8] Blok WJ, Lamers JG, Termorshuizen AJ, *et al.* Control of soil-borne plant pathogens by incorporating fresh organic amendments followed by tarping. *Phytopathology*, 2000, **90**: 253–259
- [9] Butler DM, Rosskopf EN, Kokalis-Burelle N, *et al.* Exploring warm-season cover crops as carbon sources for anaerobic soil disinfection (ASD). *Plant and Soil*, 2012, **355**: 149–165
- [10] Momma N, Kobara Y, Uematsu S, *et al.* Development of biological soil disinfections in Japan. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2013, **97**: 3801–3809
- [11] Ge Y (葛 滢), Li Y-C (李义纯), Zhou Q-S (周权锁), *et al.* Preliminary investigation on adsorption and desorption of Cd in soil with different reduction states. *Ecology & Environment* (生态环境), 2006, **15**(4): 730–734 (in Chinese)
- [12] Shan Y-H (单玉华), Li C-G (李昌贵), Chen C (陈晨), *et al.* Effects of straw incorporation on the solubility of cadmium and copper in flooded soil. *Chinese Journal of Ecology* (生态学杂志), 2008, **27**(8): 1362–1366 (in Chinese)
- [13] Huang D-D (黄丹丹), Ge Y (葛 滢), Zhou Q-S (周权锁). Effect of redox processes on soil Cd activity under submerged conditions. *Acta Scientiae Circumstantiae* (环境科学学报), 2009, **29**(2): 373–380 (in Chinese)
- [14] Fonti V, Beolchini F, Rocchetti L, *et al.* Bioremediation of contaminated marine sediments can enhance metal mobility due to changes of bacterial diversity. *Water Research*, 2015, **68**: 637–650
- [15] Caille N, Tiffreau C, Leyval C, *et al.* Solubility of metals in an anoxic sediment during prolonged aeration. *Science of the Total Environment*, 2003, **301**: 239–250
- [16] Momma N, Yamamoto K, Simandi P, *et al.* Role of organic acids in the mechanisms of biological soil disinfection (BSD). *Journal of General Plant Pathology*, 2006, **72**: 247–252
- [17] Xu S-H (徐晟徽), Guo S-H (郭书海), Hu X-M (胡筱敏), *et al.* Revaluation of soil heavy metals pollution in Zhangshi irrigation area of Shenyang and analysis of Cd forms in soil. *Chinese Journal of Applied Ecology* (应用生态学报), 2007, **18**(9): 2144–2148 (in Chinese)
- [18] Yin Y-C (殷永超), Ji P-H (吉普辉), Song X-Y (宋雪英), *et al.* Field experiment on phytoremediation of cadmium contaminated soils using *Solanum nigrum* L. *Chinese Journal of Ecology* (生态学杂志), 2014, **33**(11): 3060–3067 (in Chinese)
- [19] Ministry of Environmental Protection of the People's Republic of China (中华人民共和国环境保护部). Environmental Quality Standard For Soil (GB 15618–1995). (1995-05-01) [2016-07-12]. http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/trhj/trhjzlbz/199603/19960301_82028.shtml (in Chinese)
- [20] Bao S-D (鲍士旦). Soil and Agricultural Chemistry Analysis. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 2000 (in Chinese)
- [21] Zheng J, Stewart CE, Cotrufo MF, *et al.* Biochar and nitrogen fertilizer alters soil nitrogen dynamics and greenhouse gas fluxes from two temperate soils. *Journal of Environmental Quality*, 2012, **41**: 1361–1370
- [22] Sun H, Zhang H, Min J, *et al.* Controlled-release fertilizer, floating duckweed, and biochar affect ammonia volatilization and nitrous oxide emission from rice paddy fields irrigated with nitrogen-rich wastewater. *Paddy and Water Environment*, 2015, **14**: 105–111
- [23] Ure AM, Quevauviller P, Muntau H, *et al.* Speciation of heavy metals in soils and sediments. An account of the improvement and harmonization of extraction techniques undertaken under the auspices of the BCR of the commission of the European communities. *International Journal of Environmental Analytical Chemistry*, 1993, **51**: 135–151
- [24] Zeng X, Wei S, Sun L, *et al.* Bioleaching of heavy metals from contaminated sediments by the *Aspergillus niger* strain SY1. *Journal of Soils and Sediments*, 2015, **15**: 1029–1038
- [25] Wang D, Paradelo M, Bradford SA, *et al.* Facilitated transport of Cu with hydroxyapatite nanoparticles in saturated sand: Effects of solution ionic strength and composition. *Water Research*, 2011, **45**: 5905–5915
- [26] Zhuang J, Jin Y, Flury M. Comparison of Hanford colloids and kaolinite transport in porous media. *Vadose Zone Journal*, 2004, **3**: 395–402
- [27] Guo X, Zhang S, Shan XQ, *et al.* Characterization of Pb, Cu, and Cd adsorption on particulate organic matter in soil. *Environmental Toxicology & Chemistry*, 2006, **25**: 2366–2373
- [28] Li Y-C (李义纯). Variation of Cadmium Activity and Its Controlling Mechanisms in Reductive Soils. PhD The-

- sis. Nanjing: Nanjing Agricultural University, 2009 (in Chinese)
- [29] Kashem MA, Singh BR. Transformations in solid phase species of metals as affected by flooding and organic matter. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 2004, **35**: 1435–1456
- [30] Calmano W, Hong J, Förstner U. Binding and mobilization of heavy metals in contaminated sediments affected by pH and redox potential. *Water Science and Technology*, 1993, **28**: 223–235
- [31] Hollabaugh CL. Modification of Goldschmidt's geochemical classification of the elements to include arsenic, mercury, and lead as biophile elements. *Developments in Environmental Science*, 2007, **5**: 9–31
- [32] Guo P (郭沛), Zhu Q (朱强), Wang S-M (王素梅), *et al.* Changes of soil heavy metal forms of Three-Gorges Reservoir, water-level fluctuation zone under the flooding simulation. *Journal of Huazhong Agricultural University* (华中农业大学学报), 2013, **32** (6): 70–74 (in Chinese)
- [33] Weber FA, Voegelin A, Kaegi R, *et al.* Contaminant mobilization by metallic copper and metal sulphide colloids in flooded soil. *Nature Geoscience*, 2009, **2**: 267–271
- [34] Wang B (王豹), Huang B (黄标), Qi Y-B (齐雁冰), *et al.* Effect of air-drying on speciation and plant availability of heavy metals in flooded rice paddies. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery* (农业机械学报), 2013, **44** (5): 89–95 (in Chinese)
- [35] Citeau L, Lamy I, Van Oort F, *et al.* Colloidal facilitated transfer of metals in soils under different land use. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 2003, **217**: 11–19
- [36] Hu S, Lu C, Zhang C, *et al.* Effects of fresh and degraded dissolved organic matter derived from maize straw on copper sorption onto farmland loess. *Journal of Soils and Sediments*, 2016, **16**: 327–338
- [37] Yan J, Lazouskaya V, Jin Y. Soil colloid release affected by dissolved organic matter and redox conditions. *Vadose Zone Journal*, 2016, **15**: 1–10
- [38] Xu D-P (许端平), Cui F-F (崔芳菲), Li H-L (李翰良), *et al.* Releasing characteristics of colloids from contaminated-soil and their effect on transportation of zinc. *Chinese Journal of Environmental Engineering* (环境工程学报), 2015, **9** (5): 2495–2502 (in Chinese)
- [39] Zhu T-B (朱同彬), Meng T-Z (孟天竹), Zhang J-B (张金波), *et al.* Effects of strong reductive approach on remediation of degraded facility vegetable soil. *Chinese Journal of Applied Ecology* (应用生态学报), 2013, **24** (9): 2619–2624 (in Chinese)

作者简介 孙延琛,男,1990年生,硕士研究生.主要从事环境污染修复与机制研究.E-mail: sunyanchen14@mails.ucas.ac.cn

责任编辑 肖红
